

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЛИГНИНА, ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗ В РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО ИК-СПЕКТРАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИ СМОДЕЛИРОВАННЫХ КАЛИБРОВОЧНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ

© 2025. С. Г. Кострюков, А. Ю. Асфандеев

В работе представлена методика количественного определения лигнина, целлюлозы и гемицеллюлозы в растительной биомассе с использованием ИК-Фурье спектроскопии, основанная на математическом построении градуировочных зависимостей. Основу методики составляет получение смесевых спектров путем математического сложения спектров индивидуальных компонентов с учетом их весового содержания. Модельные градуировочные функции отражают зависимость интенсивности поглощения аналитических полос от содержания соответствующих компонентов: лигнина (1490–1520 см⁻¹), целлюлозы (1308–1350 см⁻¹) и гемицеллюлозы (1710–1755 см⁻¹). Особенностью подхода является исключение необходимости подготовки большого количества реальных калибровочных образцов, что значительно сокращает время и стоимость анализа. Методика позволяет значительно сократить время подготовки калибровки по сравнению с традиционными методами, сохраняя при этом высокую точность анализа. Разработанная методика была апробирована на 20 образцах растительной биомассы различных видов, а полученные результаты сопоставлены с данными традиционных методов анализа. Результаты представляют ценность для контроля качества сырья в биоэнергетике и целлюлозно-бумажной промышленности.

Ключевые слова: ИК-Фурье спектроскопия, математическое моделирование, растительная биомасса, лигнин, целлюлоза, гемицеллюлоза, количественный анализ, градуировочные функции.

Введение. ИК-Фурье спектроскопия зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных инструментов анализа растительных материалов [1, 2]. Ключевые преимущества метода включают: минимальные требования к пробоподготовке, возможность неразрушающего контроля, высокую скорость получения результатов и информативность. В последние десятилетия данный метод нашел широкое применение для решения разнообразных аналитических задач, связанных с исследованием растительных материалов и продуктов их переработки, например, исследовался компонентный состав древесины [3], стойкость термомодифицированных образцов древесины к грибкам бурой или белой гнили [4], разработана методика ИК-визуализация и картирование растительных материалов [5, 6], разработана методика для оценки содержания фитоканнабиноидов в цветках и экстрактах каннабиса [7] и ряда других лекарственных трав [8, 9], для проверки ботанических материалов на фальсификацию [10], для прогнозирования закономерностей минерализации углерода и азота растительного опада [11], для анализа химических изменений в растительных материалах, происходящих во время термического разложения [12], для анализа археологической древесины [13]. Определение компонентного состава растительной биомассы необходимо для оптимизации технологий её переработки и повышения эффективности получения целевых продуктов, полученные с помощью ИК спектроскопии данные способствуют разработке новых методов обработки и переработки растительного сырья [14–17].

В России использование ИК-спектроскопии для анализа древесины берёт начало во второй половине XX века [18], и с тех пор это направление исследований продолжает активно развиваться. Благодаря этому методу стали возможны точное определение содержания лигнина в таких материалах, как бумага [19] и сульфатная целлюлоза [20, 21].

Активное внедрение ИК-спектроскопии в практику анализа растительных материалов в последние годы [22, 23] обусловлено такими преимуществами метода, как универсальность, экспрессность и отсутствие необходимости сложной пробоподготовки. Если традиционная средняя ИК-область даёт возможность быстрого анализа, то ближняя ИК-спектроскопия открывает новые перспективы за счёт повышенной чувствительности к функциональным группам и структурным элементам биомассы [24–28].

Постановка задачи. Настоящее исследование направлено на разработку и валидацию экспресс-методики количественного анализа целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина в растительной биомассе с помощью ИК-Фурье спектроскопии. Методика основана на построении градуировочных зависимостей через математическое моделирование смесевых спектров как суммы спектров индивидуальных компонентов с весовыми коэффициентами, соответствующими их содержанию.

В ходе наших более ранних исследований была разработана аналитическая методика количественного определения целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Данный подход основан на установлении градуировочных зависимостей между содержанием компонентов и интенсивностью их характеристических полос поглощения [29, 30]. В этих работах для построения калибровочных кривых использовались специально приготовленные тройные смеси с варьируемым содержанием лигнина, целлюлозы и гемицеллюлозы.

В данной работе был апробирован новый подход к построению калибровочных зависимостей, построенных по спектрам тройных смесей, полученных в результате математического сложения ИК-спектров целлюлозы, лигнина и гемицеллюлозы с соответствующими коэффициентами. На наш взгляд такой подход позволит исключить трудоемкий этап приготовления тройных смесей; позволит минимизировать погрешности, связанные с неоднородностью реальных смесей; сократить время подготовки данных для построения градуировочных графиков.

Экспериментальная часть. Материалы и методы исследования.

Исходные вещества. В качестве стандартов основных структурных компонентов растительной биомассы были использованы микрокристаллическая целлюлоза (Sigma-Aldrich, 435236), технический лигнин крафт-процесса (Sigma-Aldrich, 471003), ксилан из кукурузных початков, 90.0 %, CAS 9014-63-5 (компания Молекулаб). Все образцы перед спектроскопическими исследованиями подвергали стандартной процедуре кондиционирования, включающей: сушку в термостате при температуре 105 ± 2 °C в течение 5 ч и охлаждение в эксикаторе над CaCl_2 .

В исследовании использовали 20 образцов растительных материалов различного происхождения: древесину, сельскохозяйственные отходы и травянистые остатки. Сельскохозяйственные отходы включали: пшеничную солому (сорт Саратовская 36), ячменную солому (сорт Казанский 6/4), овсяную солому (сорт Победа), стебли и сердцевины початков кукурузы (сорт Стерлинг), стебли и скорлупу семян подсолнечника (сорт Енисей). Эти материалы были предоставлены местными сельхозпроизводителями. Также были исследованы дикорастущие виды: рогоз широколистный (*Typha latifolia* L.), золотарник канадский (*Solidago canadensis*), донник белый (*Melilotus albus*), стебли лопуха (*Arctium lappa*), стебли цикория (*Cichorium*), стебли крапивы двудомной (*Urtica dioica*). Образцы растительных материалов собрали в пойме реки Инсар в июле.

Подготовка образцов включала сушку при комнатной температуре в течение недели. Доведение до абсолютно сухого состояния при 105 °C в термовентилируемой печи (5 часов), измельчение до фракции 50 мкм на ультрацентрической мельнице Retsch ZM 200 и экстракцию хлористым метилом для удаления неполярных и слабополярных экстрактивных веществ, которые могут мешать последующему анализу основных структурных компонентов (целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы).

Определение неполярных и слабополярных экстрактивных веществ, зольности и целлюлозы проводили по стандартным методикам, приведенным в пособие [31]. Лигнин определяли по методике, приведенной в ГОСТе [32]. Гемицеллюлозу определяли по методике, приведенной в работе [33].

Методика ИК-спектроскопического анализа. ИК-спектры всех образцов регистрировали в режиме пропускания для таблеток с бромидом калия. Подготовка образцов осуществлялась в соответствии со стандартизированным протоколом, включающим следующие этапы: соотношение растительного материала и KBr (1:100); толщина прессованных таблеток ($0,55 \pm 0,02$ мм) с помощью калиброванного микрометра; однородная дисперсность порошков (< 20 мкм) достигалась путем механического измельчения в агатовой ступке, а затем в полуавтоматическом вибрационном контейнере из карбида вольфрама на вибрационной мельнице Herzog HP-M 100 в течение 40 с. Для обеспечения воспроизводимости результатов добивались одинаковой дисперсности образцов, поскольку время измельчения и размер частиц оказывают значительное влияние на форму ИК-спектров [34]. Из полученных порошков отбирали 200 мг и прессовали таблетки на гидравлическом прессе («Lab Tools») при давлении 20 МПа. Для каждого образца записывали по три независимых ИК-спектра.

Спектры получали на ИК-Фурье-спектрометре «Инфра ЛЮМ ФТ-08» в диапазоне $400\text{--}4000\text{ см}^{-1}$ с разрешением 4 см^{-1} . Для повышения качества данных использовалась аподизация функцией Бесселя. Время накопления составляло 60 секунд. Спектры записывали при температуре окружающей среды от 20 до $25\text{ }^\circ\text{C}$, при нормальном атмосферном давлении и относительной влажности воздуха не выше 80% . Обработка спектров осуществлялась с помощью программного обеспечения СпектрАЮМ версии 2.0.1.295.

На рис. 1 приведены ИК-Фурье спектры целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, наложенные друг на друга. При рассмотрении спектров можно выделить различия: гемицеллюлоза отличается полосой поглощения $\sim 1737\text{ см}^{-1}$, лигнин $\sim 1511\text{ см}^{-1}$, а для целлюлозы были выбраны две, наиболее выделяющиеся полосы $\sim 1165\text{ см}^{-1}$ и $\sim 1355\text{ см}^{-1}$, но на них в той или иной степени накладываются полосы лигнина и гемицеллюлозы.

Рис 1. ИК-Фурье спектры гемицеллюлозы, лигнина и целлюлозы, наложенные друг на друга

Стрелками указаны полосы поглощения, которые были использованы для построения калибровочных графиков.

Анализ результатов. При анализе ИК-спектров целлюлозы, лигнина и гемицеллюлозы выявляются характерные различия в интенсивностях и положениях отдельных полос поглощения, что позволяет использовать их для качественного и количественного определения компонентов. Так, для определения гемицеллюлозы была выбрана область спектра $1710\text{--}1755\text{ см}^{-1}$, которая соответствует валентным колебаниям $\text{C}=\text{O}$ в ацетильных группах ацетилксилозы, являющихся характерной структурой гемицеллюлозных соединений. Для идентификации лигнина использовалась область $1490\text{--}1520\text{ см}^{-1}$, обусловленная скелетными колебаниями ароматического кольца, что является типичным признаком лигнина. В случае целлюлозы были использованы две области $1150\text{--}1175\text{ см}^{-1}$ и $1308\text{--}1350\text{ см}^{-1}$. Такой подбор характеристических полос поглощения является целесообразным, поскольку он позволяет дифференцировать компоненты растительной биомассы и повышает точность количественного анализа за счет использования наиболее ярко выраженных и уникальных спектральных признаков каждого из них.

ИК спектры целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина были использованы для математического построения модельных спектров тройных смесей. Модельные спектры тройных смесей были построены с помощью программы «СпектраЛюм», используя команду «Смесь», представляющую собой операцию сложения нескольких спектров с коэффициентами (Вычисление – Смесь).

Составы модельных тройных смесей, использованных для построения градуировочных зависимостей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Составы модельных тройных смесей стандартных веществ в %

Для определения гемицеллюлозы			Для определения лигнина			Для определения целлюлозы		
Гемицеллюлоза	Целлюлоза	Лигнин	Лигнин	Гемицеллюлоза	Целлюлоза	Целлюлоза	Лигнин	Гемицеллюлоза
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	80	10	10	80	10	10	80	10
10	10	80	10	10	80	10	10	80
10	70	20	10	70	20	10	70	20
10	20	70	10	20	70	10	20	70
10	60	30	10	60	30	10	60	30
10	30	60	10	30	60	10	30	60
10	50	40	10	50	40	10	50	40
10	40	50	10	40	50	10	40	50
20	70	10	20	70	10	20	70	10
20	10	70	20	10	70	20	10	70
20	60	20	20	60	20	20	60	20
20	20	60	20	20	60	20	20	60
20	50	30	20	50	30	20	50	30
20	30	50	20	30	50	20	30	50
20	40	40	20	40	40	20	40	40
30	60	10	30	60	10	30	60	10
30	10	60	30	10	60	30	10	60
30	50	20	30	50	20	30	50	20
30	20	50	30	20	50	30	20	50
30	40	30	30	40	30	30	40	30
30	30	40	30	30	40	30	30	40

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	50	10	40	50	10	40	50	10
40	10	50	40	10	50	40	10	50
40	40	20	40	40	20	40	40	20
40	20	40	40	20	40	40	20	40
40	30	30	40	30	30	40	30	30
50	40	10	50	40	10	50	40	10
50	10	40	50	10	40	50	10	40
50	30	20	50	30	20	50	30	20
50	20	30	50	20	30	50	20	30
60	30	10	60	30	10	60	30	10
60	10	30	60	10	30	60	10	30
60	20	20	60	20	20	60	20	20
70	10	20	70	10	20	70	10	20
70	20	10	70	20	10	70	20	10
80	10	10	80	10	10	80	10	10

Полученные в результате математического сложения спектры тройных смесей целлюлоза-лигнин-гемицеллюлоза, приведены на рисунке 2.

Рис. 2. ИК-Фурье спектры тройных смесей, полученных математическим сложением

Для построения градуировочного графика был использован диапазон от 10 % до 80 %. В этом диапазоне для каждого массового содержания исследуемого компонента использовалось следующее количество измерений: при 10 % – 8 точек, при 20 % – 7 точек, при 30 % – 6 точек, при 40 % – 5 точек, при 50 % – 4 точки, при 60 % – 3 точки, при 70 % – 2 точки и при 80 % – одна точка.

Градуировочные зависимости были построены с помощью программы «СпектрАлюм», используя команду «Градуировка» по площадям аналитических пиков с коррекцией базовой линии: для гемицеллюлозы 1710–1755 см^{-1} , для лигнина 1490–1520 см^{-1} . Для целлюлозы были использованы два варианта: 1150–1175 см^{-1} и 1308–1350 см^{-1} . Полученные зависимости, уравнения линейной регрессии и коэффициенты корреляции приведены на рисунках 3–6.

Рис. 3. Уравнение, график градуировочной зависимости и коэффициент корреляции для определения гемицеллюлозы

Рис. 4. Уравнение, график градуировочной зависимости и коэффициент корреляции для определения лигнина

Рис. 5. Уравнение, график градуировочной зависимости и коэффициент корреляции для определения целлюлозы (полоса определения $1150-1175\text{ см}^{-1}$)

Рис. 6. Уравнение, график градуировочной зависимости и коэффициент корреляции для определения целлюлозы (полоса определения $1308-1350\text{ см}^{-1}$)

Таким образом, градуировочные зависимости для определения гемицеллюлозы, лигнина и целлюлозы в тройных смесях представляют линейные функции (рис. 3–6) с коэффициентами корреляции близкими к единице. Стоит отметить, что коэффициент корреляции для уравнения определения целлюлозы по полосе поглощения $1150-1175\text{ см}^{-1}$ меньше, чем для полосы поглощения $1308-1350\text{ см}^{-1}$, вследствие чего далее в расчётах использовалось второе уравнение.

Применяя полученные уравнения, было вычислено содержание целлюлозы, лигнина и гемицеллюлозы в растительных материалах, которые предварительно были обработаны хлористым метилом для удаления неполярных и слабополярных экстрактивных веществ. Для каждого образца лигноцеллюлозной биомассы регистрировались три спектра, из которых операцией «Вычесть» был удален спектр «пустой» таблетки KBr, затем была выполнена коррекция базовой линии по двум точкам (850 см^{-1} и 2000 см^{-1}), после чего спектры усреднялись и по усредненному спектру определяли площадь соответствующего пика. Перечень образцов лигноцеллюлозной биомассы и вычисленное по уравнениям содержание лигнина, целлюлозы и гемицеллюлозы приведены в таблице 2. Для сравнения приведены данные, полученные с помощью химических методов анализа.

Таблица 2

Перечень образцов лигноцеллюлозной биомассы и массовая доля лигнина, целлюлозы и гемицеллюлозы

№	Образец	Содержание, масс. %					
		Лигнина		Целлюлозы		Гемицеллюлозы	
		ИК	Метод Класона [32]	ИК	Метод Кюршнера–Хоффера [31]	ИК	Щелочная экстракция с ультразвуком [33]
1	Древесина сосны	22,8	26,0	45,1	44,7	22,4	19,5
2	Древесина ели	26,6	27,4	46,0	45,0	21,3	20,7
3	Древесина березы	20,8	20,0	41,4	39,1	27,8	27,3
4	Древесина дуба	27,1	25,4	42,3	40,6	22,6	21,9
5	Древесина тополя	28,1	20,1	41,6	39,1	23,4	20,5
6	Древесина ивы	17,8	17,7	44,2	43,4	24,1	23,8
7	Ячменная солома	10,7	14,2	38,2	35,9	29,4	28,9
8	Пшеничная солома	13,8	13,1	39,3	33,5	32,2	30,1
9	Овсяная солома	14,6	16,7	40,1	35,0	26,1	26,7
10	Стебли кукурузы	12,6	14,5	40,8	38,9	34,2	32,2
11	Сердцевины початков кукурузы	8,1	10,0	41,2	45,4	28,3	29,1
12	Стебли подсолнечника	12,7	18,6	42,4	34,5	27,9	25,2
13	Скорлупа семян подсолнечника	24,1	26,1	49,2	29,1	21,3	20,7
14	Листья рогоза широколистный	9,8	12,9	28,3	23,8	15,8	14,5
15	Стебли рогоза широколистный	9,7	16,4	41,6	39,3	25,7	24,3
16	Золотарник канадский	12,2	13,0	36,5	33,6	17,9	19,8
17	Донник белый	9,7	12,2	31,8	29,0	21,5	18,6
18	Стебли лопуха	14,6	16,9	32,7	31,9	24,1	23,4
19	Стебли цикорий	12,4	14,5	33,7	34,2	27,2	21,8
20	Крапива двудомная	12,6	10,7	42,3	40,4	20,5	19,7

Как видно из таблицы 2, полученные на основании ИК спектров результаты измерений содержания лигнина, целлюлозы и гемицеллюлозы в целом соответствуют результатам, полученным методами химического анализа. Это подтверждает возможность использования ИК-Фурье спектроскопии в качестве альтернативного способа анализа состава растительных материалов. Большим достоинством использования ИК-Фурье спектроскопии является экспрессность анализа, минимальная подготовка (достаточно измельчения и высушивания), небольшие количества образца и то, что анализ является неразрушающим. Однако для получения достоверных результатов требуется измельчение образца до частиц <100 мкм для уменьшения рассеяния света, а сам образец нужно высушить для удаления воды.

Выводы. Таким образом, предложенная методика определения основных компонентов лигноцеллюлозных материалов с использованием ИК-Фурье спектроскопии в сочетании со стандартным методом приготовления таблеток на основе бромида калия является достаточно достоверной. Надежность метода подтверждена его апробацией на широком спектре растительных образцов и сравнением полученных результатов с данными, полученными химическими методами. К ключевым преимуществам методики следует отнести: возможность одновременного определения трех компонентов, сокращение времени анализа, минимизацию использования химических реагентов, неразрушающий характер измерений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Moore, A.K. Infrared spectroscopic studies of solid wood / A.K. Moore, N.L. Owen // *Applied Spectroscopy Reviews*. – 2001. – Vol. 36, № 1. – P. 65-86. – DOI 10.1081/ASR-100103090.
2. Xu, F. Analysis of Lignocellulosic Biomass Using Infrared Methodology / F. Xu, D. Wang // *Pretreatment of Biomass*. – 2015. – Charter 2. – P. 7-20. – DOI 10.1016/B978-0-12-800080-9.00002-5
3. Pandey, K.K. A study of chemical structure of soft and hardwood and wood polymers by FTIR spectroscopy / K.K. Pandey // *Journal of Applied Polymer Science*. – 1999. – Vol. 71, Iss. 12. – P. 1969-1975. – DOI 10.1002/(SICI)1097-4628(19990321)71:12<1969::AID-APP6>3.0.CO;2-D.
4. ATR-FTIR spectroscopic analysis of thermally modified wood degraded by rot fungi / O. Ozgenc, S. Durmaz, I. Hakki Boyaci, H. Eksi-Kocak // *Drewno*. – 2018. – Vol. 61, No 201. – P. 91-105. – DOI 10.12841/wood.1644-3985.247.02.
5. Advances of infrared spectroscopic imaging and mapping technologies of plant material / J. Pallua, C. Pezzei, V. Huck-Pezzei et al. // *Current Bioactive Compounds*. – 2011. – Vol. 7, No 2. – P. 106-117. – DOI 10.2174/157340711796011179.
6. Wetzel, D. L. Synchrotron powered FT-IR microspectroscopy enhances spatial resolution for probing and mapping of plant materials / D. L. Wetzel, J. A. Sweat, D. D. Panzer // *AIP Conf. Proc.* – 1998. – No 430. – P. 354-357. – DOI 10.1063/1.55798.
7. Mid-infrared spectroscopy as process analytical technology tool for estimation of THC and CBD content in Cannabis flowers and extracts / N. Geskovski, G. Stefkov, O. Gigopulu et al. // *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. – 2021. – Vol. 251. – ID 119422. – DOI 10.1016/j.saa.2020.119422.
8. Study on Angelica and its different extracts by Fourier transform infrared spectroscopy and two-dimensional correlation IR spectroscopy / H.-X. Liu, S.-Q. Sun, G.-H. Lv, K.K.C. Chan // *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. – 2006. – Vol. 64, Iss. 2. – P. 321-326. – DOI 10.1016/j.saa.2005.07.026.
9. Attenuated Total Reflectance–Fourier Transform Infrared Spectroscopy on Intact Dried Leaves of Sage (*Salvia officinalis* L.): Accelerated Chemotaxonomic Discrimination and Analysis of Essential Oil Composition / G. Gudi, A. Krähmer, H. Krüger, H. Schulz // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. – 2015. – Vol. 63, Iss. 39. – P. 8743-8750. – DOI 10.1021/acs.jafc.5b03852.
10. Chen, J.-B. Adulteration screening of botanical materials by a sensitive and model-free approach using infrared spectroscopic imaging and two-dimensional correlation infrared spectroscopy / J.-B. Chen, Q. Zhou, S.-Q. Sun // *Journal of Molecular Structure*. – 2016. – Vol. 1124. – P. 262-267. – DOI 10.1016/j.molstruc.2015.10.011.
11. Empirical predictions of plant material C and N mineralization patterns from near infrared spectroscopy, stepwise chemical digestion and C/N ratios / S. Bruun, B. Stenberg, T.A. Breland et al. // *Soil Biology and Biochemistry*. – 2005. – Vol. 37, Iss. 12. – P. 2283-2296. – DOI 10.1016/j.soilbio.2005.04.006.
12. Lammers, K. FT-IR study of the changes in carbohydrate chemistry of three New Jersey pine barrens leaf litters during simulated control burning / K. Lammers, G. Arbuckle-Keil, J. Dighton // *Soil Biology and Biochemistry*. – 2009. – Vol. 41, Iss. 2. – P. 340-347. – DOI 10.1016/j.soilbio.2008.11.005.
13. Traoré, M. Application of FTIR spectroscopy to the characterization of archeological wood / M. Traoré, J. Kaal, A.C. Martinez // *Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. – 2016. – № 153. – P. 63-70. – DOI 10.1016/j.saa.2015.07.108.
14. Recovery and evaluation of cellulose from agroindustrial residues of corn, grape, pomegranate, strawberry-tree fruit and fava / M. Vallejo, R. Cordeiro, P.A.N. Dias et al. // *Bioresources and Bioprocessing*. – 2021. – Vol. 8, No 1. – ID 25. – DOI 10.1186/s40643-021-00377-3.
15. Current perspective on pretreatment technologies using lignocellulosic biomass: An emerging biorefinery concept / B. Kumar, N. Bhardwaj, K. Agrawal et al. // *Fuel Processing Technology*. – 2020. – Vol. 199. – ID 106244. DOI 10.1016/j.fuproc.2019.106244.
16. Pathways of lignocellulosic biomass conversion to renewable fuels / A.K. Dalai, S. Nanda, J. Mohammad et al. // *Biomass Conversion and Biorefinery*. – 2014. – Vol. 4. – P. 157–191. – DOI 10.1007/s13399-013-0097-z.
17. Pathways of lignocellulosic biomass deconstruction for biofuel and value-added products production / S.F. Ahmed, M. Mofijur, S.N. Chowdhury et al. // *Fuel*. – 2022. – Vol. 318. – ID 123618. – DOI 10.1016/j.fuel.2022.123618.
18. Карклинь, В.Б. ИК-спектроскопия древесины и ее основных компонентов. VI. Определение содержания лигнина в препаратах сульфатной целлюлозы по ИК-спектрам / В.Б. Карклинь, А.П. Трейманис, В.С. Громов // *Химия древесины*. – 1975. – № 2. – С. 45-52.

19. Деркачева, О.Ю. Оценка содержания лигнина в волокнах бумаги по данным ИК спектроскопии отражения / О.Ю. Деркачева, Д.О. Цыпкин // Журнал прикладной спектроскопии. – 2017. – Т. 84, № 6. – С. 993-999.
20. Estimation of the content and assessment of structural transformations of residual lignin and resin in deciduous kraft pulp by Fourier IR spectroscopy / N.I. Afanas'ev, T.F. Lichutina, M.A. Gusakova, et al. // Russian Journal of Applied Chemistry. – 2006. – Vol. 79. – P. 1686-1689. – DOI 10.1134/S1070427206100260.
21. Деркачева, О.Ю. Оценка состояния лигнина в сульфатных волокнах по данным ИК спектроскопии / О.Ю. Деркачева, Д.А. Сухов, А.В. Федоров // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Химия. – 2017. – № 1. – С. 64-71.
22. Qualitative and quantitative analysis of lignocellulosic biomass using infrared techniques: a mini-review / F. Xu, J. Yu, T. Tesso et al. // Applied Energy. – 2013. – Vol. 104. – P. 801-809. – DOI 10.1016/j.apenergy.2012.12.019.
23. Comparative FT-IR prospecting for cellulose in stems of some fiber plants: Flax, velvet leaf, hemp and jute / R. Vârban, I. Crişan, D. Vârban et al. // Applied Scientific Research. – 2021. – Vol. 11, No 18. – ID 8570. – DOI 10.3390/app11188570.
24. Tsuchikawa, S. A Review of Recent Near Infrared Research for Wood and Paper / S. Tsuchikawa // Applied Spectroscopy Reviews. – 2007. – Vol. 42, Iss. 1. – P. 43-71. – DOI 10.1080/05704920601036707.
25. Tsuchikawa, S. A Review of Recent Near-Infrared Research for Wood and Paper (Part 2) / S. Tsuchikawa, M. Schwanninger // Applied Spectroscopy Reviews. – 2013. – Vol. 48, Iss. 7. – P. 560-587. – DOI 10.1080/05704928.2011.621079.
26. Zhang K. Development of near-infrared spectroscopy models for quantitative determination of cellulose and hemicellulose contents of big bluestem / Zhang K., Xu Y., Johnson L. et al. // Renewable Energy. – 2017. – Vol. 109. – P. 101-109. – DOI 10.1016/j.renene.2017.03.020.
27. Huang, J. Determination of cellulose, hemicellulose and lignin content using near-infrared spectroscopy in flax fiber / J. Huang, C. Yu // Textile Research Journal. – 2019. – Vol. 89, No 23-24. – P. 4875-4883. – DOI 10.1177/0040517519843464.
28. Comparison of near infrared and mid infrared spectroscopy for the prediction of Pinus radiata bark chemical properties relevant to a biorefinery / J.H. Bridson, A. Thumm, M. Cooke-Willis et al. // Biomass and Bioenergy. – 2024. – Vol. 185. – ID 107235. – DOI 10.1016/j.biombioe.2024.107235.
29. Determination of Lignin, Cellulose, and Hemicellulose in Plant Materials by FTIR Spectroscopy / S.G. Kostryukov, H.B. Matyakubov, Yu.Yu. Masterova et al. // Journal of Analytical Chemistry. – 2023. – Vol. 78, No 6. – P. 718-727. – DOI 10.1134/S1061934823040093.
30. On the Possibility of Quantitative Determination of Lignin and Cellulose in Plant Materials Using IR Spectroscopy / S.G. Kostryukov, N.A. Malov, Yu.Yu. Masterova et al. // Russian Journal of Bioorganic Chemistry. – 2023. – Vol. 49, No 7. – P. 1628-1635. – DOI: 10.1134/S106816202307083X.
31. Носкова, О.А. Химия древесины и целлюлозы: учеб.-метод. пособие / О.А. Носкова, К.А. Синяев. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2016. – 45 с.
32. ГОСТ 11960-79 полуфабрикаты волокнистые и сырье из однолетних растений для целлюлозно-бумажного производства. Метод определения лигнина. Постановлением комитета СССР по стандартам от 21.12.1979 г. № 4931: дата введения 1992-01-01.
33. Cang Sun, R. Characterization of hemicelluloses obtained by classical and ultrasonically assisted extractions from wheat straw / R. Cang Sun, J. Tomkinson // Carbohydrate Polymers. – 2002. – Vol. 50, Iss. 3. – P. 263-271. – DOI 10.1016/S0144-8617(02)00037-1.
34. Schwanninger, M. Effects of short-time vibratory ball milling on the shape of FT-IR spectra of wood and cellulose / M. Schwanninger, J.C. Rodrigues, H. Pereira, B. Hinterstoisser // Vibrational Spectroscopy. – 2004. – Vol. 36, Iss. 1. – P. 23-40. – DOI 10.1016/j.vibspec.2004.02.003.

Поступила в редакцию 26.08.2025 г.

QUANTITATIVE ANALYSIS OF LIGNIN, CELLULOSE, AND HEMICELLULOSES IN PLANT MATERIALS USING IR SPECTROSCOPY AND MATHEMATICALLY MODELED CALIBRATION CURVES

S. G. Kostryukov, A. Yu. Asfandeyev

The paper presents a methodology for quantitative determination of lignin, cellulose, and hemicellulose in plant biomass using Fourier-transform infrared spectroscopy, based on mathematical construction of calibration dependencies. The basis of the methodology consists in obtaining composite spectra through mathematical

summation of spectra of individual components taking into account their weight content. Model calibration functions reflect the dependence of absorption intensity of analytical bands on the content of corresponding components: lignin (1490–1520 cm^{-1}), cellulose (1308–1350 cm^{-1}), and hemicellulose (1710–1755 cm^{-1}). A feature of the approach is the elimination of the need for preparation of a large number of actual calibration samples, which significantly reduces the time and cost of analysis. The methodology allows to significantly reduce the time of calibration preparation compared to traditional methods, while maintaining high accuracy of analysis. The developed methodology was tested on 20 samples of plant biomass of various species, and the obtained results were compared with data from traditional methods of analysis. The results are valuable for quality control of raw materials in bioenergy and pulp-and-paper industry.

Keywords: Fourier-transform infrared spectroscopy, mathematical modeling, plant biomass, lignin, cellulose, hemicellulose, quantitative analysis, calibration functions.

Кострюков Сергей Геннадьевич

кандидат химических наук; доцент;
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»; г. Саранск, Россия.
E-mail: kostryukov_sg@mail.ru
ORCID 0000-0002-1774-0836
Author ID: 55668

Sergey G. Kostryukov

Candidate of Chemical Sciences; Associate Professor;
National Research Ogarev Mordovia State University;
Saransk, Russia.
E-mail: kostryukov_sg@mail.ru

Асфандеев Андрей Юрьевич

аспирант по научной специальности
1.4.3. Органическая химия;
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»; г. Саранск, Россия.
E-mail: asfandeev.a.yu@gmail.com
ORCID 0000-0003-1641-2504

Andrei Yu. Asfandeev

Postgraduate in Organic Chemistry;
National Research Ogarev Mordovia State University;
Russia, Saransk.
E-mail: asfandeev.a.yu@gmail.com